

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 336.56:658.149.3

ДУДНИК Ю.П., ОЛЬШАНСЬКИЙ О.В.,
ІВАНОВА Л.С., ЗАЯЦ О.В.

Організаційна культура в контексті формування організаційного громадянства в системі менеджменту організації в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання організаційної культури в контексті формування організаційного громадянства в системі менеджменту організації в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва обумовлюється відсутністю єдиної методики кількісно–якісної оцінки даної культури.

Постановка проблеми. Недостатнє вивчення питань розвитку організаційної культури в організаціях, недостатня системність в існуючих моделях даного явища у працях вітчизняних і зарубіжних авторів обумовлюють наукове значення теми дослідження, що стає особливо актуальною в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити організаційну культуру в контексті формування організаційного громадянства в системі менеджменту організації в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Для інноваційно орієнтованої організації із метою підвищення рівня її конкурентоспроможності в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва запропоновано застосування алгоритму оцінки організаційної культури в контексті формування організаційного громадянства. Продемонстровано можливості якісного оцінювання організаційної культури. Визначена послідовність побудови профілів фактичної і бажаної організаційної культури. Запропоновано алгоритм реалізації моделі прогнозування стану організаційної культури в системі менеджменту інноваційно орієнтованої організації.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих організацій для формування системи організаційного громадянства.

Висновки. Розроблено рекомендації зі зміни організаційної культури та підтримки її розвитку через візуалізацію системи правил нечіткого виводу стану організаційної культури. За результатами фактичного зіставлення профілю поточної і бажаної організаційної культури сучасних національних інноваційно орієнтованих організацій запропоновано заходи підтримки розвитку актуальної організаційної культури в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Ключові слова: організаційна культура, формування організаційного громадянства, система, менеджмент організації, формування економіки знань, фінансова грамотність, інноваційне підприємництво.

ДУДНИК Ю.П., ОЛЬШАНСКИЙ А.В.,
ИВАНОВА Л.С., ЗАЯЦ О.В.

Организационная культура в контексте формирования организационного гражданства в системе менеджмента организации в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса организационной культуры в контексте формирования организационного гражданства в системе менеджмента организации в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства обуславливается отсутствием единой методики количественно–качественной оценки данной культуры.

Постановка проблемы. Недостаточное изучение вопросов развития организационной культуры в организациях, недостаточная системность в существующих моделях данного явления в трудах отечественных и зарубежных авторов обуславливают научное значение темы исследования, что становится особенно актуальным в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства.

Постановка целей и задач исследования – исследовать организационную культуру в контексте формирования организационного гражданства в системе менеджмента организации в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Для инновационно ориентированной организации с целью повышения уровня конкурентоспособности в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства предложено применение алгоритма оценки организационной культуры в контексте формирования организационного гражданства. Продемонстрированы возможности качественной оценки организационной культуры. Определена последовательность построения профилей фактической и желаемой организационной культуры. Предложен алгоритм реализации модели прогнозирования состояния организационной культуры в системе менеджмента инновационно ориентированной организации.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности инновационно ориентированных организаций для формирования системы организационного гражданства.

Выводы. Разработаны рекомендации по изменению организационной культуры и поддержке ее развития через визуализацию системы правил нечеткого вывода состояния организационной культуры. По результатам фактического сопоставления профиля текущей и желаемой организационной культуры современных национальных инновационно ориентированных организаций

предложены меры поддержки развития актуальной организационной культуры в условиях формирования экономики знаний, финансовой грамотности и инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: организационная культура, формирование организационного гражданства, система, менеджмент организации, формирование экономики знаний, финансовая грамотность, инновационное предпринимательство.

DUDNYK Yu.P., OLSHANSKYI O.V.,
IVANOVA L.S., ZAIATS O.V.

Organizational culture in the context of the formation of organizational citizenship in the management organization system in the conditions of formation of knowledge economics, financial literacy and innovation entrepreneurship

Relevance of the research topic. The study of organizational culture in the context of the formation of organizational citizenship in the management system of the organization in the formation of the knowledge economy, financial literacy and innovative entrepreneurship is due to the lack of a single method of quantitative and qualitative assessment of this culture.

Formulation of the problem. Insufficient study of organizational culture in organizations, insufficient systematization of existing models of this phenomenon in the works of domestic and foreign authors determine the scientific significance of the research topic, which becomes especially relevant in the formation of knowledge economy, financial literacy and innovative entrepreneurship.

Setting the purpose and objectives of the study – to study the organizational culture in the context of the formation of organizational citizenship in the management system of the organization in the conditions of the formation of the knowledge economy, financial literacy and innovative entrepreneurship.

Research method or methodology. The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). For an innovation–oriented organization in order to increase its competitiveness in the formation of the knowledge economy, financial literacy and innovative entrepreneurship, the application of the algorithm for assessing organizational culture in the context of the formation of organizational citizenship. Possibilities of qualitative assessment of organizational culture are demonstrated. The sequence of constructing profiles of actual and desired organizational culture is determined. The algorithm of realization of model of forecasting of a condition of organizational culture in system of management of the innovation–oriented organization is offered.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of innovation–oriented organizations to form a system of organizational citizenship.

Conclusions. Recommendations for changing the organizational culture and supporting its development through the visualization of a system of rules for fuzzy inference of the state of organizational culture. Based on the results of the actual comparison of the profile of the current and desired organizational culture of modern national innovation–oriented organizations, measures to support the development of current organizational culture in the conditions of knowledge economy, financial literacy and innovative entrepreneurship are proposed.

Keywords: organizational culture, formation of organizational citizenship, system, management of organization, formation of knowledge economics, financial literacy, innovative entrepreneurship.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Недостатнє вивчення питань розвитку організаційної культури в організаціях,

недостатня системність в існуючих моделях даного явища у працях вітчизняних і зарубіжних авторів обумовили відсутність загальноприйнятого актуального методичного підходу до оцінки ор–

ганізаційної культури, заснованої на системології, яка дозволила б керівникам, що активізують процеси формування організаційного громадянства, комплексно оцінити організаційну культуру своїх організацій. Зазначені факти обумовлюють наукове значення теми дослідження, що стає особливо актуальною в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Багато вчених розглядають оцінку організаційної культури організацій в призмі аналізу фактичної внутрішньоорганізаційної культури всередині організації і її взаємодії із стейкхолдерами [6, 8–10].

Перед внесенням необхідних змін із вдосконалення організаційної культури, за традиційним підходом вважається за доцільне проведення дослідження існуючої організаційної культури за певними базовими напрямками: фундаментальні цінності, традиції, символіка, стандарти поведінки, видатні працівники, сприйняття бренду [3, 5, 7]. Протягом даного етапу аналізуються усі структурні підрозділи організації, виявляються головні сформовані та перспективні цінності організації [1, 2, 4].

Виявлення прогалин організаційної культури організації, розробка рекомендацій з їх усунення в контексті формування організаційного громадянства в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва є новим та проблематичним завданням, що потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити організаційну культуру в контексті формування організаційного громадянства в системі менеджменту організації в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для інноваційно орієнтованої організації з метою підвищення її конкурентоспроможності заходами формування організаційного громадянства доцільним є застосування удосконаленого алгоритму оцінювання організаційної культури для пропонування змін кількісно-якісного характеру.

Якісну оцінку організаційної культури доцільно проводити через аналіз внутрішньоорганізаційних процесів, організаційних культурних ціннос-

Рисунок 1. Складові внутрішньоорганізаційних процесів, організаційних культурних цінностей в організації, що розвиватиме організаційне громадянство

тей в організації, що розвиватиме організаційне громадянство (рис. 1).

Актуальність проведення подібного аналізу обумовлюється актуалізацією обліку сили дії головних факторів, що є тригером ефективності заходів з формування організаційного громадянства в будь-якій інноваційно орієнтованій організації. При цьому окремо має відбуватися аналіз фактичної системи стратегічного розвитку організації із дослідженням регламентів стратегічного управління, їх вживаність і результативність, а також аналіз регламентів з управління персоналом, їх відповідність стратегічним цілям і завданням організації, їх вживаність і результативність. Також доцільним є оцінка фірмового стилю підприємства при взаємодії із зовнішнім і внутрішнім середовищем із відповідною побудовою фактичним і бажаних профілів організаційної культури організації із послідовним їх накладанням один на один.

На наш погляд, доцільним є також застосування експертної оцінки організаційної культури інноваційно орієнтованої організації, що запроваджує систему організаційного громадянства. Для експертної оцінки організаційної культури організації доцільно використовувати оціночний лист бального заповнення по пунктам з актуальними альтернативами (наприклад, А, В, С та D), між якими доцільно розподіляти бали щодо поточного та бажаного стану із одночасним виявленням проблемних зон.

Заповнення оціночного листа засновується на обробленій експертній оцінці організаційної культури управлінцями організації, представниками із виробничого персоналу, партнерами, конкурентами, представниками державних органів, незалежними експертами з організаційної культури і т. д., тобто стейкхолдерами. Бальні оцінки можуть охарактеризувати дуже загальну тенденцію домінування певного типу організаційної культури в організації.

В ході аналізу ряду організацій з декількох областей України були виявлені актуальні завдання, вирішення яких сприятиме формуванню організаційного громадянства як елементу організаційної культури: важливість зміщення акцентів діяльності організацій із внутрішнього фокусу до інтеграції на зовнішній фокус до диференціації з адекватним рівнем стабільності й контролю; перегляд адміністрацією формальних правил і регламентів, удосконалення організаційної структури організації в бік зменшення бюрократії; орієнтованість адміністрації на досягнення результатів, конкурентне ціноутворення, ринкове лідерство; фокусування адміністрацією увагу на збереженні цінностей колективного духу, здорового психологічного клімату, розвитку особистості працівників; заохочення адміністрацією інноваційності, новаторства, ініціативи, свободи працівників організації, спрямування колективу на інноваційний напрям роботи.

Переорієнтація на інноваційний домінуючий тип – ринкову організаційну культуру (за рахунок

Рисуюнок 2. Терми вихідної змінної «Прогнозований стан організаційної культури»

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

посилення такого елементу як організаційне громадянство) можлива з використанням сучасного економіко-математичного апарату. Так, теорія нечіткої логіки дає можливість формалізувати причинно-наслідкові зв'язки між вхідними і вихідними параметрами пропонованої моделі. Системи нечіткого виводу спеціально призначені для перетворення значень вхідних у вихідну змінну з використанням нечітких правил. Для цього системи нечіткого виводу містять базу правил нечітких висловлювань, реалізують висновки у вигляді нечітких лінгвістичних висловлювань [1]. За нашими дослідженнями, до терм-множини вихідної змінної «Прогнозований стан організаційної культури» можна віднести такі терми: руйнівний; кризовий; стійкий; громадянський.

Числове значення змінної знаходиться в межах інтервалу [0; 1]. (рис. 2).

Згідно з даними рис. 2, вихідна змінна «Прогнозований стан організаційної культури» була

розділена на чотири терми: руйнівний – Р (від 0 до 0,2); кризовий – К (від 0,2 до 0,5); стійкий – С (від 0,5 до 0,7); громадянський – Г (від 0,7 до 1).

Далі доцільно задати систему правил для нечіткого виводу якраз за допомогою думок вищезазначених експертів (табл. 1).

Система правил для моделі прогнозування стану організаційної культури в системі менеджменту організації передбачає використання попередньо представлених змінних.

Візуалізація системи правил дозволяє виконати аналіз стану організаційної культури. Так, якщо ввести такі значення вхідних змінних: $PO = 0,5$; $СЖЦ = 0,891$; $OK = 0,5$; $СДО = 0,781$; $PO = 0,387$; $t = 2$ роки, то стан організаційної культури буде стійким (рис. 3).

Як демонструє проведене дослідження, візуалізація поверхні нечіткого виводу дозволяє встановити залежність значень результуючої змінної від вхідних змінних.

Таблиця 1. Система правил для моделі прогнозування стану організаційної культури (СОК) в системі менеджменту інноваційно орієнтованої організації*

Якщо	PO	СЖЦ	OK	СДО	PO	t	то	СОК
Якщо	Н	КР	Н	С	–	1Т	то	Р
Якщо	С	КР	З	С	НД	3Т	то	К
Якщо	В	С	З	Д	СТ	3Т	то	С
Якщо	В	П	В	Д	ПТ	3Т	то	Г

* Умовні позначки: КР – критичний, Н – низький, С – середній, В – високий, П – прийнятний, З – задовільний, Д – достатній, НД – недостатній, ПТ – потужний, СТ – стійкий; 1Т – 1 рік, 3Т – 3 роки

Рисунок 3. Візуалізація системи правил нечіткого виводу стану організаційної культури інноваційно орієнтованої організації

Висновки

Для інноваційно орієнтованої організації із метою підвищення рівня її конкурентоспроможності в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва запропоновано застосування алгоритму оцінки організаційної культури в контексті формування організаційного громадянства. Це дозволяє сформулювати реальні зміни кількісно–якісного характеру. Продемонстровано можливості якісного оцінювання організаційної культури. Визначена послідовність побудови профілів фактичної і бажаної організаційної культури. Запропоновано алгоритм реалізації моделі прогнозування стану організаційної культури в системі менеджменту інноваційно орієнтованої організації. Розроблено рекомендації зі зміни організаційної культури та підтримки її розвитку через візуалізацію системи правил нечіткого виводу стану організаційної культури. Виявлено за результатами фактичного зіставлення профілю поточної і бажаної організаційної культури сучасних національних інноваційно орієнтованих організацій різних областей типові проблеми при побудові системи організаційного громадянства як елементу організаційної культури, що дає можливість пропонувати заходи підтримки розвитку актуальної організаційної культури, які системно і планово посилять єдиний образ організаційної культури організацій в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва.

Список використаних джерел

1. Аль Ширафі Мохаммед Авад. Антикризове управління розвитком в сфері охорони здоров'я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. 246 с.

2. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось–Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

3. Ложачевська О. М., Ольшанський О. В., Гнатенко І. А., Снітко Є. О. Державні пріоритети розвитку інноваційного підприємництва в системі менеджменту в умовах діджиталізації суспільства. Ефективна економіка

ка. 2021. № 7. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9067> (дата звернення: 07.12.2021).

4. Орлова–Курилова О. В., Ольшанський О. В., Буряк Є. В., Овчаренко Є. І. Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих переваг: моделювання глобалізаційних та безпечних компонент. Агросвіт. 2021. № 16. С. 18–25.

5. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.

6. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36, P. 49–66.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 192–198.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage in Journal, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.3, 403–414.

References

1. Mohammed A. Y. Alshrafi. Crisis management of the development in the health care sphere. Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences (Doctor of Philosophy) in specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy. Poltava State Agrarian Academy, Poltava, 2018. 246.

2. Vdovenko N. M., Fedirets O. V., Zos–Kior M. V., Hnatenko I. A. (2020). The role of the energy market

in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky* [Ukrainian Journal of Applied Economics], 5.4, 222–229.

3. Lozhachevska O., Olshanskyi O., Hnatenko I., Snitko Y. (2021). State priorities for the development of innovative entrepreneurship in the management system in the context of digitalization of society. *Efektivna ekonomika* [Efficient economy], 7, ULR: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9067> (Accessed 06 Feb 2022).

4. Orlova–Kurilova O., Olshanskyi O., Buriak Y., Ovcharenko Y. (2021). State regulation of the development of innovative entrepreneurship in the face of changing consumer preferences: modeling of globalization and security components. *Agrosvit* [Agroworld], 16, 18–25.

5. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko Y., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 8, 4–9.

6. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

Дані про авторів

Дудник Юрій Павлович,

к.пед.н., проректор з науково–педагогічної роботи, доцент кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Ольшанський Олександр Вікторович,

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Северодонецьк, Україна

Іванова Любов Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

Зяц Ольга Василівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Данные об авторах

Дудник Юрий Павлович,

к.пед.н., проректор по научно–педагогической работе, доцент кафедры менеджмента, публичного управления и администрирования, Государственный университет инфраструктуры и технологий, г. Киев, Украина

Ольшанский Александр Викторович,

доктор наук по государственному управлению, доцент, профессор кафедры экономики и предпринимательства, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Северодонецк, Украина

Иванова Любовь Степановна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры публичного управления, администрирования и международной экономики, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина

Зяц Ольга Васильевна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина

Data about the authors

Yuriy Dudnyk,

Ph.D in Pedagogy, Vice–Rector for Scientific and Pedagogical Work, Associate Professor of Departments of Management, Public Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Olshanskyi,

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of Economics and Entrepreneurship

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Severodonetsk, Ukraine

Lubov Ivanova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of Department of Public, Management, Ad-

ministration and International Economics, Bila Tserkva
National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Olga Zaiats,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Management, National Transport
University, Kyiv, Ukraine

УДК 338.242.2

КЛИМЕНЧУКОВА Н.С.

Значення інституцій інноваційної економіки для забезпечення розвитку підприємництва

Актуальність теми дослідження. Пандемія COVID–19, безсумнівно, вплинула на більшість сфер соціального, політичного та економічного життя. Однією з найважливіших сфер, яка, на думку багатьох дослідників, політологів та економістів, що сильно постраждала від COVID–19, є підприємницька. В такому випадку ефективність реалізації функцій підприємництва знаходиться у залежності від захисту бізнесу дієвими інститутами, що, на нашу думку, є дуже важливим і актуальним завданням не лише для вчених, а і експертних установ, політиків, менеджерів, економістів тощо.

Постановка проблеми. Для забезпечення розвитку підприємництва важливим є конкретизація ролі та значення інституцій інноваційної економіки, які чинять вплив на перспективний розвиток бізнесу. Корегування та удосконалення їх діяльності є важливою умовою формування економіки нового типу заснованої на знаннях та інноваціях.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити роль та значення інституцій інноваційної економіки для забезпечення розвитку підприємництва.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи абстрагування, конкретизації, систематизації, формалізації, аналізу, синтезу, й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Визначено, що наявність інституцій в інноваційній економіці є важливою умовою розвитку підприємництва. Удосконалення та перегляд інституціональної матриці підприємництва повинні бути під пильною увагою вчених та державних посадовців.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, закладів вищої освіти, органів місцевого самоврядування для удосконалення інституціонального забезпечення розвитку підприємництва.

Висновки за статтею. Конкретизовано роль, значення та функціональні ознаки інституцій в інноваційній економіці, які стимулюють розвиток підприємництва. Визначено необхідність подальшого удосконалення державного регулювання інституціональним середовищем підприємництва.

Ключові слова: інститути, підприємництво, внутрішнє середовище, малі та великі підприємства.

КЛИМЕНЧУКОВА Н.С.

Значение институтов инновационной экономики для обеспечения развития предпринимательства

Актуальность темы исследования. Пандемия COVID–19, несомненно, повлияла на большинство сфер социальной, политической и экономической жизни. Одной из важнейших сфер, которая, по мнению многих исследователей, политологов и экономистов, сильно пострадала от кризиса COVID–19, является предпринимательская. В таком случае эффективность реализации функций предпринимательства зависит от защиты бизнеса действенными институтами, что, по нашему мнению, является очень важной и актуальной задачей не только для ученых, но и экспертных учреждений, политиков, менеджеров, экономистов и т.д.